

ТЎҚИМАЧИЛИК-ТРИКОТАЖ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САНОАТИДА ОЛИМЛАРИМИЗНИНГ ТАБИИЙ ТОЛАЛАРНИ ТАҲЛИЛИ ХАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6479328>

Турсункулова М.С.

Бухоро Мухандислик-технологиялар институти

Аннотация: Ушбу мақолада енгил саноатнинг тўқимачилик ва трикотаж ишлаб чиқаришида маҳаллий хом ашёнинг пахта, ипак, жун толаларининг хусусиятлари таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар: Жун, екин, мустаҳкамлаш, трикотаж, тўқимачилик, ипак, пахта, жун, keratin, оқсил, ажойиб.

Кириш қисми. Бугунги кунда енгил саноатнинг тўқимачилик-трикотаж соҳасини ривожлантириш, мавжуд трикотаж ишлаб чиқариш корхоналарида ўрнатилган трикотаж машиналарининг технологик имкониятларини ўрганиш, янги замонавий компьютер техника ва технологияларини жорий этиш, маҳаллий хомашёлардан олинган трикотаж тўқималарини тузилишлари ва уларни олиш усулларини ўзаро солиштириш, шу асосида тикув-трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқариш тизимини такомиллаштириш ва маҳаллий хомашёлардан самарали фойдаланишнинг назарий илмий асосларини ишлаб чиқиш, рақобатбардош тикув маҳсулотларини ишлаб чиқиш технологияларини кенгайтириш, хомашё сарфи кам, иқтисодий самарадорликни орттириш, ресурстежамкор усул ва компьютер технологияларини ишлаб чиқариш тармоқларига жорий этишни кенгайтиришга ва ислох қилишга катта эътибор қаратиб келинмоқда.

Енгил саноат соҳасига татбиқ этилаётган лойиҳалар тўқимачилик корхоналарини замонавий техника ва технологиялар билан таъминлаш ҳамда сифатли кийим-кечаклар тайёрлашни янада кўпайтириш имконини бераётир. Дунё Ўзбекистоннинг энг сара енгил саноат ва тўқимачилик маҳсулотларидан баҳраманд бўлмоқда.

Пахта етиштириш бўйича Ўзбекистон Хитой, АҚШ, Ҳиндистон, Покистон ва Бразилиядан кейин олтинчи, экспорт бўйича АҚШ ва Ҳиндистондан кейинги учинчи, ипак етиштириш бўйича МДҲда биринчи, жаҳонда учинчи ўринни эгаллайди. Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида

республика иқтисодиётида хом ашёни янада чуқурроқ қайта ишлаш, чет эл давлатларига ип жўнатиш улишини ошириш ҳисобига толани экспорт қилиш улишини камайтириш асосий йўналишлардан бири сифатида танланди.

Жаҳон тўқимачилик саноатининг асосий хомашёси пахта толаси бўлиб, ҳар йили жаҳон миқёсида 23- 24 млн. тонна атрофида пахта толаси ишлаб чиқарилмоқда.

Тўқимачилик саноатининг асосий хом ашёси, маҳаллий хомашё – пахта, зиғир, каноп, жут, жун, ипак ҳисобланади. Табиий толалар целлюлоза толалар ҳам деб номланиб, пахтада целлюлоза 94-96%, зиғирда 74-79% ни ташкил этади. Целлюлоза–тола ҳосил қилувчи энг муҳим полимер ҳисобланиб, тўқимачилик материалларининг 70% целлюлозадан тайёрланади.

Пахта толасининг пишиб етилиш даврида унинг физик-механик хусусиятлари ўзгаради. Мустаҳкамлиги, чизиқли зичлиги ортади. Пахта толасининг таркиби қуйидаги моддалардан иборат: целлюлоза 97-98,5 %, пектинлар – 0,8 – 1,0%, ёғ – мум -0,3 -1,0 %, азот ва оқсил моддалар 0,2 – 0,3 %. Ювганда ва пардозлаш жараёнида намлаб ишлов берилганда мустаҳкамлигини йўқотмайди. Камчилиги – пахта толасидан ишлаб чиқарилган буюмларнинг ғижимланувчанлигидир.

Пахта толасининг афзаллиги гигроскоплиги, пахта намни тез шимади ва тез ёқотади. Сувга ботирилганда шишади, унинг мустаҳкамлиги нам ҳолатда 15 – 17 % га ортади.

Трикотаж маҳсулотининг сифат кўрсаткичларини аниқлашда йиғирилган ипнинг сифати муҳим аҳамият касб этади. Барча маҳсулотларнинг 70% сифат кўрсаткичлари трикотаж маҳсулотларини ишлаб чиқарилишида қўлланиладиган йиғирилган ип сифат кўрсаткичларига боғлиқ бўлади. Йиғирилган ип табиий, синтетик ва сунъий толалардан таркиб топган бўлиши мумкин.

Пиллалардан асосан 4 хил чизиқли зичликдаги ишлар олинади: 2,33 текс: 3,22 текс: 4,65 текс. Асосий ва қўшимча кўрсаткичлари бўйича 3 навга бўлинади: I, II, III.

Ҳозирги кунда табиий ипакдан тўқувчилик тармоғида газлама, тўқимачилик-атторлик тармоғида тасма ва шнурлар, каштачиликда ва тикувчиликда эшилган ипак, тиббиётда жарроҳлик ишлари, техникада изоляция материаллари сифатида фойдаланилмоқда. Охирги йилларда трикотаж буюмлари ва бошқа турдаги материаллар ишлаб чиқаришда ҳам

кенг қўлланилмоқда, шунинг учун унинг сифатига қатъий талаблар қўйилмоқда. Жумладан, трикотаж буюмлари ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган хом ипак чизиқли зичлиги бўйича бир текис, тозалиги, мустақкамлиги, чўзилиши, боғланувчанлиги ва юмшоқлиги юқори бўлиши талаб этилади.

Мамлакатимизда ипак ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш соҳасининг саноат даражасида ривожланишининг бошларида ипак маҳсулотларидан, асосан, 1,55 ва 1,89 текс чизиқли зичликдаги хом ипак ишлаб чиқарилган. Кейинчалик эшилган ишлар ва матолар ишлаб чиқариш учун бу хом ипаклар ўрнига 2,33 текс чизиқли зичликдаги хом ипак ишлаб чиқариш бошланган.

Ипак толаси ипак қурти пилласидан чувиш орқали олинадиган қадимий тола бўлиб, тикиш учун тайёрланадиган ишлар учун қимматбаҳо хомашё сифатида қабул қилинади. Ипак толали йиғирилган ишлар олиш жараёни бошқа турдаги ишларга нисбатан мураккаб ва кўп босқичли ҳисобланади. Масалан карда тизимида пахта ипи олиш учун 6-8 ўтим талаб қилинса, йиғирилган ипак ипи олиш учун 30-40 ўтим талаб қилинади .

Пилла ва ипак маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи илғор давлатларда ишлаб чиқарилаётган хом ипак сифати халқаро андозаларнинг А синфига мансуб бўлиб, жаҳон бозорида уларни бир килограмми 30-35 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда. Республикамиз пиллакашлик корхоналарида ишлаб чиқарилаётган хом ипак сифати эса В ва С синфга мансуб бўлиб, 1 килограмми 10-15 доллардир.

Ипак ишларини ишлаб чиқаришда табиий ипак юқори бактериоцид, гигиеник, физик-механик ва технологик хусусиятларни ўзида мужассамлаштирган, таркиби жиҳатдан оқсил бўлган қимматбаҳо тўқимачилик хомашёси ҳисобланади.

Кимёвий толалар пайдо бўлгунига қадар табиий ипақдан ички трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ҳам фойдаланилган.

Ўзбек миллатининг миллий анъаналаридан бири бўлган каштачилик, ўзбек каштачилигининг қўшни халқлар каштачилиги таъсирида бойитилганлиги ва ривожланиши, кашталарнинг усуллари ва услубларини ишлатилиши ҳамда каштачиликнинг махсус турлари ҳақида хар хил толали ишларнинг қўлланилиши таъкидланган.

Табиий шароитларимизни ҳисобга олиб, ушбу турдаги маҳсулотларга бўлган талаб юқорилиги уларни бошқа турдаги хомашё билан алмаштиришни имконияти бўлмаслигидадир. Шунингдек, енгил вазн,

юқори даражада гигроскопиклик маҳсулотни ҳаридоргирлигини ошириб келмоқда. Ипакли буюмлари тўғрисида тиббиёт мутахассисларини фикрига кўра намни юқори даражада ютади, гигиеник, эгилувчан, гигроскопик ва танани турли жароҳатларини битишини тезлаштиришга ёрдам беради. Буюмлар сув буғларини яхши ютади ва ҳаво ўтиш даражаси, табиий ипак ўзининг инсон танасига яқин таркиби, бактерияларга чидамлилиги, гигиеник ва механик хусусиятлари баландлигидадир. Тажрибадан ўтказилган ижобий хоссаларнинг барчаси ипак толали буюмларда мужассамдир.

Ипак ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш соҳасининг барча тармоқларини замон талабига кўра ривожланиб боришни тақозо этади. Ҳозирги кунда истеъмолчининг талаби жуда кескин суръатларда ўсиб бормоқда. Уларга юқори сифатли ва кенг ассортиментдаги маҳсулотларни таклиф этиш лозим.

Бу йўналишда турли хил ишлар олиб борилган, жумладан, табиий ипакни бошқа толалар билан қўшиб қайта ишлаш, трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқариш, турли мақсадлардаги эшилган ишлар шулар жумласидандир.

Профессор Усенко В.А. ипакнинг толали чиқиндиларини жун билан бирга ишлатиш технологиясини ишлаб чиқди. Ушбу технология устки трикотаж, тўқимачилик буюмлари ва турли ассортиментдаги газламаларни ишлаб чиқаришда синаб кўрилган. Ипак компонентининг қўлланилиши газламанинг узилиш кўрсаткичларини оширди ва тайёр буюмларга юмшоқлик ва майинлик хусусиятларини берди, бироқ бу технология ҳам тегишли ускуналарнинг мавжуд эмаслиги сабабли саноатда қўлланилмади.

Аралаш ишлардан юқори сифатли газламалар ишлаб чиқаришни кўпайтириш, массаси ўлчанадиган қийқимлар чиқишини қисқартириш ва талаб юқори бўлган сидирға газламаларни ишлаб чиқаришнинг салмоғий улишини ошириш шартларини излаш бўйича тадқиқотлар ўтказиш зарурияти туғилди.

Я.Г.Ланцман томонидан баҳоловчи кўрсаткичлар ва ҳом газлама ипининг сифати мезонлари комплексини ўз ичига олган сифатни бошқариш тизимини ишлаб чиқиш имконияти ҳақида гипотезани таклиф этди. Ташқи кўриниш нуқсонлари бўйича яқуний маҳсулот сифат кўрсаткичларини башоратлаш ягона тизимига технологик жиҳозларнинг ишдан чиқишини олдиндан аниқлаш имконияти бўлган, ип ва газламалар ишлаб чиқариш жараёнларини самарали бошқариш бўйича қоида ва

тартиблар комплекси ҳам киради. Ланцман Я.Г аралаш толали газламалар ишлаб чиқаришда алоҳида сифат кўрсаткичларини бошқаришнинг ягона математик модулини асослади ва ишлаб чиқди. Ушбу модел ип, хом ва тайёр газламани ишлаб чиқариш босқичида сифатни бошқаришнинг умумлашган структуравий функционал схемасини ўз ичига олган. Ташқи кўриinish нуқсонлари бўйича ип ва хом газламани баҳолашда ярим тайёр махсулотларни кейинги қайта ишлаш босқичларида мақсадли қўллашнинг илмий асосланган тизимини яратишга имкон берувчи принципиал ёндашув таклиф этилган.

Соч, жун ва ипак – булар (протеин) оқсилларидан олинадиган толалар ҳисобланиб, қурилиш моддаларининг асосини ташкил қилади. Целлюлозадан фарқли равишда оқсилнинг таркиби ўзгарувчан. Жуннинг таркибида 50 % углерод, 20 % водород, 15 % азот, 7 % кислород, 3 % олтингугурт, 1 % бошқа моддалар бўлиб, целлюлоза молекуласи бир хил бўғинларидан таркиб топса, оқсил молекуласи турли хил аминокислоталарлардан таркиб топади.

Жун толаси қўй, эчки, туя, қуён ва бошқа ҳайвонлардан олинадиган табиий тола бўлиб, у асосан тўқимачилик саноатида ишлатилади. Жун оқсилли бирикмалар қаторига киради. Жун оқсили кератин дейилади. Кератин молекуласи ипсимон полипептид занжирдан иборат, унда кўндаланг цистин – $\text{CH}_2 - \text{S} - \text{S} - \text{CH}_2$ боғлар мавжуд.

Ҳайвонларнинг жунини қирқиш йўли билан олинган тола табиий жун деб аталади. Жониворларнинг терисига ишлов бериш вақтида йиғилган жун заводда олинган жун деб аталади. Эски жун лахтақларини қайта ишлаш йўли билан олинган тола эса тикланган жун деб аталади. Жун толалари пахта толасига нисбатан узун, мустаҳкамлиги паст, лекин қайишқоқлиги юқори бўлади. Жун толаси ўзига намликни яхши сингдиради ва узоқ вақтда ўз таркибида тутиб туради. Буғ, ҳарорат ва босим таъсирида жун толасидаги оқсил моддалари ва толанинг ўзи ҳам ўз шаклини ўзгартириши мумкин. Бу хусусиятга тикувчилик технологиясида газлама ва буюмларга намлаб – иситиб ишлов бериш усули асосланган.

Жун толасининг сифати унинг йиғирилиш хусусияти, ингичкалиги, узунлиги, пухталиги, ранги, текислиги, чўзилувчанлиги ва тоза, ифлослиги билан белгиланади. Жун оқ, қора, жигар ранг, сариқ ва кул рангда бўлади. Жун толасининг узунлиги муҳим, тола қанча узун бўлса, ип шунча текис ва пишиқ бўлади ва сифатли мато тўқилади. Толанинг қалинлиги 18 дан 63 микронгача, узунлиги 50 дан 300 микронгача бўлиши мумкин.

Эчки жуни ингичка момиқ (тивит) дан иборат. Туя жуни жуда пишиқ ва чўзилувчан бўлганидан ундан матолар, устки трикотаж, тасмалар тайёрланади. Қорамол ва от жунидан дағал, қуён жунидан майин наमतлар ишланади.

Жунли кийим-кечакларнинг ташқи кўринишини яхшилаш мақсадида жун таркибига 6-10 %гача (умумий оғирликка нисбатан) пахта ипи, вискоза, сунъий ипак, штапел толаси қўшиб йигирилади ва аралаш матолар олинади. Тўқимачилик саноатида эса қўй жуни ишлатилади. Қўйларнинг юнги 1 марта олинади. Ҳар бир қўйдан ўртача 2 кгдан 7 кггача, ҳатто 10 кггача юнг олиш мумкин. Тарихдан маълумки, маврлар Испанияга келганларида ўзлари билан бирга жуда нафис юнгли қўй насларини келтирганлар. Уларни инглиз насли билан

Хулоса. Тўқимачилик, тикув-трикотаж ишлаб чиқариш технологик жараёнида табиий толалар тахлили шуни кўрсатдики, ишлаб чиқариш жараёнидаги турли хусусиятли толалар ва тўқималари ассортиментлари трикотаж тўқималарини ишлаб чиқариш йўналиши, замонавий бадий-колористик ечимлар ва техник эстетик талабларга жавоб берадиган, ресурсрежамкор, юқори шакл барқарорлигига эга тўқима тузилишларини кенгайтириш трикотаж ассортиментини турларини ошириш эҳтиёжи истиқболлидир.

Ҳозирги вақтга келиб, технологик ва физик-механик хоссаларини сақлаб, эстетик кўриниши самарасига эришиш, хомашё ресурсларидан самарали фойдаланиш, технологик кўрсаткичлар ва хусусиятларини аввалдан башорат қилиш имкониятига эга бўлган янги тўқима ва ассортимент турларини яратиш, хомашёлардан самарали фойдаланган холда уст кийим учун мўлжалланган янги трикотаж тўқималарини самарали тузилишини ишлаб чиқиш орқали маҳсулот ассортиментини кенгайтириш, ресурстежамкор технологиялардан фойдаланиш, янги тўқималарнинг хусусиятларини ўрганиш, ҳамда амалий тажрибани умумлаштирувчи илмий асосларни яратиш вазифаси қўйилган.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Турсункулова М.С. Статья: Применение творческих элементов в национальном// Интернаука: электрон. Научн. журн. 2021. № 25(201). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/>. Журнал: Научный журнал «Интернаука» № 25(201)Секция: 6. Культурология

2. Турсункулова М. Применение творческих элементов в национальном ремесле // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 25(201). URL:

<https://internauka.org/journal/science/internauka/>. Статус: Статья опубликована

3. “Развитие науки и технологий” Научно - технический журнал №2/2021 Турсункулова М.С. Турли толалар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>

4. Турсункулова М.С. - Интернаука, 2021 - elibrary.ru Статья из секторов национальных ремесел Узбекистана, а также их творческих элементов, растущий интерес к декоративно-прикладного искусства узбекского народа, Ананд...

5. Турсункулова М.С. [PDF] Структура и свойства термопластичных эластомеров - УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ... - uch21vek.com

6. В данной статье приведены структура и свойства термопластичных эластомеров, а также показатели физико-механических свойств, чем образцы, полученные из того же ... [PDF] uch21vek.com

7. Турсункулова М.С. [PDF] Термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука- УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ... - uch21vek.com В данной статье приведены термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука, интерес ученых к проблеме совершенствования нитрильного каучука, а ...

8. Холмуродова Д. Турсункулова М.С. «Использование шерстяных волокон в детской одежде и их эффективность». Imperial College London. International Scientific and Practical conference. “Modern Psychology and pedagogy: Problems and solutions”. 22. 04.27.

9. Турсункулова М.С., Холиков К.М. “Развитие науки и технологий” Научно - технический журнал №4/2022 Тўқимачилик-трикотаж ишлаб чиқариш саноатида табиий толалар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>

10. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Basic Theory Of Air Permeability Of Knitted Fabric Selected On The Basis Of Mathematical Model». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.

11. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Modern Analysis Of The Properties Of Mixed Fiber Yarns». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.

12. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Тўқимачилик-трикотаж ишлаб чиқариш саноатида олимларимизнинг табиий толаларни таҳлили ҳақидаги қарашлари». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.